

The emigration of the American creed. Liberalism as a predominant ideology in reality shows: El Conquistador

Álvaro Linares-Barrones
Universidad de Sevilla
alinares1@us.es

Sara Rebollo-Bueno
Universidad Loyola de Andalucía
srebollo@uloyola.es

Abstract

The idea of reality propagated by cultural products follows a global dynamic inherent to the American Creed, which is grounded in liberalism. This implies that the ideological transference from the United States reaches other societies, even those where such values may be considered contradictory, such as in Spain. In light of this, the primary objective of this text is to identify whether the ideologemes of liberalism are predominant in the survival reality show "El Conquistador". This choice of study object is due to the social learning capacity of reality shows, which could potentially foster such transfer of values.

Methodology Application

Ideological analysis of the reality *El Conquistador* (RTVE, 2023).

PROGRAMA 1 (12/09/2023)

Ideologemas liberalismo

(1) Individualismo

Contradicción: Joana dice que se va a dejar la piel para que gane una mujer, ella va a luchar por eso [poner en común con la evolución del personaje]. Presentación de los compañeros, acabando con que el compañero es competencia y, dice la presentadora, “no se le puede dar ni esto [signo con los dedos de la mano, lo más mínimo]”. [este punto relacionar con el avance social, empuje para que se activen en grupos]. Uno de los participantes (el de Utrera) afirma que siente afinidad por alguna compañera, pero acaba diciendo “que si tiene que eliminarla lo hará y punto”. Intentar echar a los más débiles del equipo contrario. Apariencia trabajo en equipo/grupo – [realidad éxito individual, e.g., se nominan entre ellos, los del mismo grupo “personas más prescindibles” – relacionar teoría desapego? – tema traiciones]. “Hay que imaginar lo que una quiere conseguir” (Joana, capitana mujeres, cuando han ganado). Los que ganan viven en situaciones mejores, los campamentos son mejores – [American Dream] Además, lo llaman “el campamento rico” y al otro “el campamento pobre” (o infernal). Frase de Guyo: “[...] aparece la inseguridad. Solamente tienes que intentarlo, buscar dentro de ti y saber que todo es posible” [aunque no sepa nada] – American Dream.

(2) Libertad

Selección de orden, quién va primero, etc. – decisiones. Libre hacer en las pruebas – no penaliza que tú llegues de otra manera [el fin justifica los medios]. Posesión relacionar con campamento rico/pobre.

(3) Raciocinio

No destacar solo la fuerza física y/o trayectoria, sino la importancia de la razón, “la cabeza”, (e.g., Patxi Salinas cuando hace referencia a que quiere competir con gente más joven para demostrar la valía de personas más mayores, añade “En la cabeza, a ver quién es más fuerte... si ellos [refiriéndose a los más jóvenes o yo” 4:30). – razón = herramienta para la persecución/obtención de deseos/objetivo. El presentador: “Lo más importante es la fuerza mental”. Elección de orden de salto y de quién debe hacer ciertas tareas (e.g., misión especial), incluso de otros grupos. Argumentar las nominaciones.

(4) Justicia

Parte del juego = juzgar a sus propios compañeros. Normas (barco volcado, equipo último diciendo que no podían ser los otros los segundos por las trampas del barco). El programa no lo considera trampas. – libre hacer (objetivo por encima de todo).

(5) Tolerancia

Creación de un equipo solo de mujeres – monólogo de Joana a favor de esto/lucha minorías en deporte. Persona minusválida (mujer/pierna) – una más/minoría. Pareja LGTBI

Ideas realities shows

(1) Superación personal.

Obstáculos hasta la victoria final -un único ganador (explicación del programa). Participación de una mujer con una pierna de prótesis. Hermanos superando suicidio de su madre.

(2) Competitividad

Ocupación destacada participantes. Joana Pastrana (3 veces campeona mundial de boxeo: “¿tu currículum quiere decir que no hay lugar para el fracaso?”, dice la presentadora). Patxi Salina (Exfutbolista profesional). Relacionar con lo de que no existe compañerismo – “no dar ni esto”(puesto en individualismo). Parte del juego = juzgar a los compañeros [relación con justicia]. Intentar echar a lo más débiles [individualismo – relacionar]. Idea de superioridad e idea de debilidad.

(3) Exposición de valores sociales

Exponiendo relaciones de controversia entre los participantes e, incluso, con el propio presentador. “Feminismo” – Joana monologo equipo solo mujeres – relación con tolerancia (incluso justicia) [cumplimiento por encima/algo superficial]. Mujer que tras un accidente le amputan una pierna y tiene una prótesis, cuenta su historia – valor social, a inclusión. El suicidio de la madre de dos participantes – valor = poner el suicidio como tema social /morbo = decir que su madre estaría muy orgullosa de verlos a ellos. Últimos dos casos en la propia presentación de las personas [la parte por el todo, definición]. Amor – un pareja, además, del colectivo LGTBI -inclusión. Idea inclusión de los mayores, pero son los primeros en caer/dejarles.

Nota: gana equipo verde.

PROGRAMA 2 (13/09/2023)

Ideologemas liberalismo

(1) Individualismo

Prueba – recompensa (vida/campamento rico). Interés personal (ganas el juego), les mueve a velar por el grupo [luego, nominaciones]. Nominar a la chica con prótesis para batirse en duelo con ella, así tiene más posibilidades de volver al equipo y seguir concursando [relacionado con Raciocinio/oposición a valores sociales]. Los presentadores pinchan para que digan por qué inmunizan al más débil. Los participantes intentan maquillarlo, pero no lo consiguen por la intervención de los presentadores (pruebas agua, Goyu).

(2) Libertad

Libre hacer de ellos individuos = relación con saltarse las normas (ideologema Justicia). Libertad incluso para decidir contra quién medirse, competir.

(3) Raciocinio

Elección del más débil en el equipo contrario y en el propio. Han puesto a la mujer con una pierna de prótesis en un foso, por lo que ralentiza la actividad, ante esto cuando pierden, la capitana dice “no hemos seguido la lógica, ha sido error de comprensión”. “Creo que la cabeza tiene que está más presente que otras cosas” (una nomina a una fuerte para el equipo, por salvar a una amiga – actitud criticada) [de hecho, la capitana riñe esa actitud/relacionada con la competitividad, la capitana dice que han venido a competir y no lo están haciendo, que hay que pensar contra quién tiene más posibilidades].

(4) Justicia

Amenaza descalificación por tocar una de las partes de la prueba antes de empezar (equipo rojo). Finito le hace un “placaje” a uno de otro equipo, Cesc, y entrega tarde una cacata. Esto no sirve para que impugnen nada ni diga que se saltan las normas [libre hacer.. como en el C1 con lo de la canoa; al fin y al cabo, si hay diferencia física, la merman con otros tipo de actos, de hecho, el presentador lo llame “hábil”].- Libre hacer.

(5) Tolerancia

Respeto de los miedos individuales, para la participación en las pruebas, solo si no queda opción.

Ideas realities shows

(1) Superación personal

Petra se retira por haberse tirado mal y se autodenomina “desgraciada” repetidas veces. Superación de miedos – arañas (cacatas o algo así). Presentador le dice: “Al miedo hay que mirarlo a los ojos”.

(2) Competitividad

Los presentadores hablan de “compañeros” delante de los participantes, con las cámaras sin ellos habla de “competencia” o “contrincantes”. El presentador: “No se habla con los contrincantes, se compite”. Declaraciones sobre lo que opinan personalmente de otros compañeros.

(3) Valores sociales

Explica la situación del suicidio de la madre de los dos competidores hermanos. De hecho, hablan de la importancia de hablar de los problemas de salud mental y de cómo enfrentarse a una persona que lo está padeciendo. Apoyo al “compañero” (de capitán a uno de su equipo, no otro participante). Amor = pareja y familia; dolor de fallarles si se tienen que ir por estar mal (lesiones). Valor de la familia – [centro nuclear liberalismo/individualismo].

Nota: gana equipo azul.

PROGRAMA 3 (19/09/2023)

Ideologemas liberalismo

(1) Individualismo

Un participante: “Voy a pasar igual, me da igual”, aunque le haga daño a compañeros [mirar lo de competitividad – relación + relación con justicia]. Utilizar cuestiones personales para criticar a otros y hacerse fuertes dentro el grupo ya que carecen de fuerza física (e.g., situación con Guyo o la de los hermanos contra la chavala esa que dice que estaba ligando con otro teniendo pareja). De nuevo, el tema trampas validado por los presentadores.

(2) Libertad

Importancias de las decisiones – apariencia de libertad [vínculo con el raciocinio].

(3) Raciocinio

La capitana de las Atabey, respondiendo a que se han quedado sin unas cuentas compañeras de su equipo: “Si la mente no te va a aguantar, que no vengan”. Basarse en decisiones propias, entendiendo a la vez que son razonadas [vínculo con la libertad].

(4) Justicia

Los presentadores respaldan que la gente se haga daño como parte del juego, considerándole como una estrategia más libre hacer, objetivo por encima – relación con individualismo].

(5) Tolerancia

Ideas realities shows

(1) Superación personal

Carni (del equipo rojo) dice que ha tenido un momento emocional chungo (ataque de ansiedad) y que el capitán le ha nominado por eso y lo ha mandado al duelo. Él dice que es su momento de demostrar y de superarse a sí mismo. Música de humor para Polvillo cuando dice que no puede hacer la prueba, como si fuese unos dibujitos animados [ridiculizando aquel que no lo intenta].

(2) Competitividad

Pisar a los compañeros y pasarles por encima, llegando así antes, aunque eso suponga daño físico a los otros (prueba: laberinto arrastrándose).

(3) Exposición de valores sociales

La mentira enjuiciada por el grupo (Polvillo criticado y nominado por ello).

Nota: gana equipo verde. Música épica cuando alardean la bandera (victoria).

PROGAMA 4 (26/09/2023)

Ideologemas liberalismo

(1) Individualismo

Prueba de los tótems-koala, llegan a la fuerza física por ganar. Es parte, incluso, de la prueba. El equipo verde y el rojo pactan cuando no es legal, pero el programa no hace anda. Solo avisa que a la próxima vez podrían descalificarles, pero no impugnan (relacionar con Libertad). Capitana de las verdes, al principio monólogo feminista, ahora “Nosotras somos el equipo de las chicas, no hay otras, no hay atracción ni vínculo, las otras son de otro equipo” (solo me interesa el discurso, si están en mi equipo). Ataque a lo personal (Keroseno a Matías diciendo que lleva 3 realities y sigue de camarero), de nuevo, para coger fuerza. La capitana de las verdes dice que mandar a la más débil al duelo es hacerlo siendo individualista y no mira por el grupo (porque lo están diciendo las compañeras), pero aun así el da el collar.

(2) Libertad

Libre hacer = pactos por el propio interés – individualismo y libertad dos caras de una misma moneda

(3) Raciocinio

Cuando ganan los rojos, los chicos, la presentadora dice que la clave ha sido el planteamiento lógico de la prueba, la ruta de la victoria – razón/lógica como herramienta para la persecución de deseos/objetivos (=comer, eran los únicos que no habían tenido kit de supervivencia). Luego ella les repite: “Lo que me ha sorprendido es el planteamiento estratégico de toda la prueba”.

(4) Justicia

La presentadora le dice a Patxi que, según él han hecho trampa, “Tienen que pelear, pelea tú también” (Relacionar con individualismo)

(5) Tolerancia

En general, respaldo de los presentadores (programa) a las trampas.

Ideas realities show

(1) Superación personal

Carni le dice a los presentadores que abandona porque se encuentra mal, está enfermo, el presentador le dice que ahora es cuando tiene que enfrentarse a la batalla. Y la otra presentadora le trata muy seria, como si le quitase importancia a lo que le está diciendo (infravalorando). El capitán de los rojos salva a la chica de la prótesis porque la considera más débil, a la vez que le edulcora la píldora diciéndoles que “Así puede demostrar que no hay límites en lo que puede hacer” –uso de lo social como trampolín para los intereses personales (vehicular junto a Individualismo).

(2) Competitividad

El presentador genera pique entre los participantes, en concreto, entre las mujeres, por la traición de otras mujeres – (perspectiva de género, en tanto la única que alude a la alianza de mujeres es la capitana del verde, la misma que traiciona).

(3) Exposición de valores sociales
Discurso cambiado Pastrana, capitana equipo verde de las chicas, mujeres solas las que están en mi equipo (contrario a exposición valores sociales/individualismo).

Nota: ganan equipo rojo.

PROGRAMA 5 (03/10/2023)

Ideologemas liberalismo

(1) Individualismo

Antes de la prueba, todos los grupos hacen estrategia en la que incluyen algún que otro tipo de violencia física y/o trampa (e.g., se escapa un codo en la parte baja, empujones para “acabar con las verdes” [el equipo de mujeres, por la traición de la prueba anterior, el pacto con los rojos]). – relacionar con libertad. La presentadora: “Uno debe ser capaz de hacer de todo por comer” – [relacionar con la pobreza/riqueza desde el punto de vista liberal]. Cuando Joana es la que va a ir al duelo por parte del equipo verde, dice: “Lo voy a hacer por el equipo, por todas nosotras” y la propia capitana le dice “No, hazlo por ti y por quedarte” – Así entiende que el empuje y la fuerza de los intereses individuales es mayor que el grupal.

(2) Libertad

Libre hacer (aunque sea atacar/violencia al otro equipo) por conseguir el campamento rico y obtener la comida. Además, propiedad privada en tanto se regocijan de que los otros no lo tienen (e.g., canción del del ukelele cantando que los del equipo rojo no comerán ni catarán lo suyo, como la comida).

(3) Raciocinio

Los compañeros y los presentadores critican la actitud de Agus, uno de los rojos, pues se ha comido casi todo su kit de supervivencia en un único día – no lo consideran una actitud marcada por la razón. La presentadora pone en valor en el duelo el ingenio de los gemelos, poniendo así la razón y la lógica como herramienta para superar la fuerza.

(4) Justicia

El presentador les señala a los rojos que han pasado del campamento rico al infernal, básicamente porque se han saltado las normas de no usar las manos y han roto parte de la prueba. Por ello, han sido descalificados y, por ende, últimos.

(5) Tolerancia

Ideas realities shows

(1) Superación personal

La idea de victoria, aunque el número sea inferior (equipo verde). “Yo vengo a El Conquistador a superarme, a superar mis miedos”, Goyu antes de empezar el duelo. Las palabras del presentador al que ha perdido en el duelo: “Has sido el peor en el duelo y te vas a tu casa como perdedor”.

(2) Competitividad

Una chica, Andrea, se desmaya mientras se explica la prueba y los presentadores siguen explicando la prueba, mientras le atiende el equipo médico. No dejan que los compañeros vean que le pasa ni pregunte, tienen que seguir adelante – lo más importante ganar [el programa]. [Presentadores alimentar el mal rollo dentro del equipo fomenta la competitividad y las nominaciones entre ellos]

(3) Exposición de valores sociales

“Puede haber alguna diferencia, pero ante todo somos un equipo y estamos aquí para competir” Keroseno tras los problemas en su grupo, porque la presentadora ha valorado el trabajo en la prueba. – valor social del trabajo en equipo (en relación con la competitividad). En la asamblea del equipo rojo, Guyo dice quién rompió la probeta en la prueba anterior, culpando a Montoya. Por ello, el resto del equipo, y por los problemas con él en otras ocasiones, lo culpa, afirmando que el equipo no debe hacerse daño interiormente, alegando que qué más da – valor social de equipo. En parte, los presentadores pinchan para generar conflicto entre Guyo y el resto del equipo. Las palabras de Guyo sobre lo mal que lo pasó en Cuba, utilizando el apoyo de su mujer para salir de eso (emoción).

Nota: gana equipo azul.

PROGRAMA 6 (10/10/2023)

Tener en cuenta que la capitana no quiere que se disuelva el equipo porque ella se va a casa y fallaría como capitana (a tener en cuenta para la lectura del capítulo).

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

Algunas del equipo verde piensan que es mejor disolverse antes que seguir luchando por su equipo, aunque eso suponga la expulsión de su capitana – interés de ellas, llegar a la final, sea con su equipo o con otro. “Yo ahora mismo me preocupo por mí, por mi vuelta, y no por nadie más, yo voy a mirar por mí” Joana del equipo verde. “Nosotros no intentamos sumar ni restar al equipo, neutros” Finito. La presentadora, en la asamblea, ilustra lo que está pasando en el equipo verde como un “Se hunde el barco, sálvese quien pueda”, aunque valora la actitud de la capitana por querer seguir confiando en mantener el equipo a flote.

(2) Libertad

Recuerdo – relacionar con dinámica del juego (campamento rico).

(3) Raciocinio

De nuevo, la importancia de las decisiones para elegir quiénes pesan más o menos, sabiendo así cómo enfrentar la prueba de inmunidad – también dejar a los más débiles fuera de juego en su equipo y meterlo en los de los otros. “A mí no me parece egoísta mirar por uno mismo. En la situación que estamos es lo más lógico” una de las del equipo verde – individualismo como fórmula. La capitana debe repartir al equipo verde, porque se disuelve, y eso conlleva tomar la decisión de echar a alguien.

(4) Justicia

Los presentadores se dan cuenta de que Goyu le dejó comida, antes de irse a duelo, a Agus, lo cual no puede ocurrir, va en contra del programa. Por lo tanto, se lo quitan – importante que este es el que se comió todo, no usó el raciocinio.

(5) Tolerancia

La capitana de las verdes, aun sabiendo que la opinión y el ánimo de su equipo puede afectarle (si se disuelve ella falla como capitana), sigue diciendo que respeta su decisión y libre hacer, aunque eso suponga que prefieren que se disuelva. Respeto por la decisión de Keroseno y Finito de tener un carácter distante, en tanto cuando se metían en la libertad y en hacer del resto, molestaban – así, se respeta el buen hacer de la libertad individual, sean dos o todo el equipo [equilibrio] -esto se relaciona con el raciocinio, así actúan conforme al liberalismo, cuando no, como hace Keroseno en otros capítulos.

Ideas realities show

(1) Superación personal

“Es mi momento para demostrar”, Keroseno en la prueba de inmunidad. La idea de no demostrar a sus familias (David Seco se encuentra mal). “Habéis venido a ganar y a conocer vuestros límites”, el presentador, riñendo al equipo verde por dejar de confiar en ser un equipo. “Mi reto era conmigo misma, nunca me había retado tanto” Mireia (pierna).

(2) Competitividad

Joana, aludiendo a que la otra vez se puso en peligro por salvar al equipo, dice que va a mirar por ella y, por ende, va a nominar para enfrentarse a alguien que a ella le conviene. Para aumentar la competitividad, la presentadora antes del duelo le dice al equipo verde que, aunque se disuelva el grupo, una de ellas seguirá en la aventura y que las otras ya se verá. Pau, pregunta por qué pasará con ella, no por el grupo.

(3) Exposición de valores sociales

Mireia (la chica a la que le falta una de las piernas) explica que ella puede conseguir los retos y que quiere demostrar que está por igual, aunque los demás la consideren más débil. Mireia, cuando ha sido expulsada, dice que ha ido al programa para dar ejemplo, sobre todo, a los niños con cáncer que se encierran en la misma situación y que así mejore la sociedad un poco. La presentadora: “En esta sociedad en la que se alaba siempre al que gana, hay que poner el foco en el que tampoco se rinde”.

Nota: gana equipo rojo.

PROGRAMA 7 (17/10/2023)

Cuando no hay un tercer equipo, solo queda el campamento infernal y el rico (eliminación de la clase media – relación).

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

Cambio del sistema de nominaciones, duelo entre los participantes del mismo equipo – interés en el juego interno, por lo tanto, tienen que decidir entre ellos quiénes van a salir nominados para luchas contra alguien de ellos mismos y los que se quedan tendrán que velar porque se queden fuertes para el equipo, pero a la misma vez débiles para ir contra ellos más tarde. Chase, del equipo azul dice: “Todo lo que sea desmoronar al equipo contrario nos viene bien, hay que acabar con ellos”.

(2) Libertad

Carta más importante = los campamentos, la propiedad.

(3) Raciocinio

Los presentadores culpan a Cesc, el capitán del equipo rojo, por no usar la razón en la decisión del orden de participación de su equipo en la prueba de inmunidad **culpa/demonizan la rapidez frente a la razón/la lógica.**

(4) Justicia

El presentador velando porque Gorka anime a Azu y no a David, todos deben tener un apoyo, si no lo es, fuera (no llega a echarlo).

(5) Tolerancia

“Es su voto y su decisión y y lo respeto”, Azu, aunque la estén nominando por descarte y ser la nueva **(es minoría, por ser la nueva y ser mujer en el equipo entero de hombres antes).**

Ideas *realities shows*

(1) Superación personal

Loren supera lo que le pasó con la cuerda: “Se ha superado, se ha quitado la espinita”, dice el presentador.

“Para mí ahora mismo lo único que me importa es el desafío, ganar, la salud no me importa nada”, David Seco.

(2) Competitividad

Los presentadores, contando cómo el equipo verde se ha dividido entre el azul y el rojo, dice que es el momento de ellas de demostrar lo que valen para no ser los comodines de los equipos receptores.

(3) Exposición de valores sociales

Sacrificio por el grupo de una del equipo verde para que se queden algunas **– realidad ella dice que no está físicamente bien desde el primer día.**

Nota: gana equipo mixto. Comentario de una de las mujeres que acaba en el equipo rojo sobre el sentimiento al llegar a este nuevo equipo: “Estamos protegidas” – perspectiva de género.

PROGRAMA 8 (24/10/2023)

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

Algunos miembros del equipo rojo se conforman con comer. El equipo rojo no le importa hacer daño al equipo azul aunque estos manifiesten su dolor: “nosotros a la nuestro” / “aunque les hubiéramos dejado ventaja, ganábamos”. Los azules se quejan de parar en ocasiones para no dañar al equipo rojo pero ellos no hacen lo mismo. El equipo ganador tiene la posibilidad con una ruleta de conseguir un premio y Chase del otro equipo mentalmente deseaba que no ganaran nada “justo la calavera que ha salido es la que yo visualicé en todo momento desde que han tirado la ruleta. Parece que el poder metal parece ir más allá de lo que pensábamos”. Loren del propio equipo azul que ya está retado, va a ir a lo suyo en el desafío aunque sean los otros restantes de su propio equipo. Presentador justicia las acciones del otro equipo diciendo “actitud de hambre, de querer

ganar”. Los hermanos manifiestan la avaricia por la comida del resto del equipo por no ofrecerle comida a ellos que son dos y comen menos que el resto. Amayita está segura de que sus propios compañeros le han robado comida y por eso no quiere compartir la que le queda con ellos. La presentadora dice: “los desafíos en esta parte de la aventura sin rabia y sin ambición no se pueden ganar”.

(2) Libertad

El equipo rojo confían por completo en sus gemelos. El equipo azul piensa en mandar al duelo al que menos aporta en las pruebas. El equipo ganador hace inmune a la más débil del equipo azul/perdedor. En la asamblea, los presentadores recuerdan que los retos finales son cada vez más difíciles. Los hermanos pueden elegir quien juega de los dos el desafío **(más tarde se cambian por desgaste)**.

(3) Raciocinio

Hacen estrategias previas antes de la prueba de inmunidad desarrollando códigos sonoros que consigan coordinarse como equipo. **Han utilizado las matemáticas** (contar el número de vueltas) para realizar la estrategia. Nai ve lógico ser la inmune porque es una chica y en su día a día no hace deporte (hecho que sabe el equipo contrario).

(4) Justicia

No les importa hacer trampas por ganar. Los presentadores recuerdan durante la prueba de inmunidad las normas y están pendiente de la integridad física de los concursantes porque van con vendas en los ojos. El equipo ganador le toca el campamento rico pero no comen porque ha salido una calavera en la ruleta. Piensan que es como si hubieran perdido porque solo han ganado inmunidad y ellos necesitan comer (ha sido una victoria agridulce). El equipo azul vota a los hermanos en la asamblea sin tenerlo pensado previamente porque ellos han acusado a un miembro del equipo de intolerante con los homosexuales y como castigo a su mala interpretación, todos los votan para ir al duelo.

(5) Tolerancia

Antes de realizar la prueba de inmunidad demuestran que si falla uno, fallan todos apostando por el compañerismo. Keroseno manifiesta que su compañero Chase no es tolerante con el colectivo homosexual porque no apoya el día del orgullo, pero Chase no quería decir que no apoyaba los derechos de ese colectivo, sino que el desmadre que se crea ese día no le gusta igual que cualquier otra fiesta que se haga. Chase para defenderse dice a cámara: “si eres gay, si eres lesbiana, si eres trans, si eres bi, lo que sea, vive tu vida, no hagas daño a nadie, sé feliz y yo estaré a tu lado”.

Ideas *realities shows*

(1) Superación personal

En el equipo rojo están cansados y necesitan comer. Amayita como única mujer: “intentaré no fallar y demostrar haciendo lo mejor para mi equipo”. Kerosono llora desconsolado por no haberlo conseguido, estar cerca y mirar por el otro equipo. Andrea se propone como duelista para el reto porque no lo ha hecho aún en el concurso y quiere superarse a sí misma, **tenías ganas y comprobar si es capaz de superarlo**. Los ayudantes y presentadores animan a los duelistas en la prueba final a que se superen.

(2) Competitividad

Gorka dice después de perder el primer juego de inmunidad una vez unificados “hoy no hay otro camino que ganar y ganar. Si hay que zarandear al enemigo, se hace”. Los

hermanos elegidos tienen la responsabilidad de guiar correctamente y explicar la prueba de inmunidad al resto.

(3) Exposición de valores sociales

Valor de la familia con la prueba de inmunidad al tener que meter en la rueda a las dos parejas de hermanos (estar más unidos/conectados que nunca)/también reflejan el valor de la familia como equipo al comenzar la prueba de inmunidad.

Nota: ganan equipo rojo.

PROGRAMA 9 (31/10/2023)

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

David Seco le dice al capitán que le toca hacer la prueba de inmunidad “no solo está tu orgullo y tu honra sino mucho más. Confiamos en ti. Demuéstralo”. El capitán azul se disculpa por hacer perder al equipo. Todo el equipo el azul quiere llegar a la fase de unificación. El equipo rojo vuelve a retar a Loren porque quieren debilitarlo de cara a la unificación. Uxebi dice “no voy a aliarme con ninguno para decidir mi opinión/decisión”. El equipo rojo vuelve a hacer inmune a la más débil del grupo azul con la intención de competir con ella en la fase de unificación. Gorka admite que en su cabeza solo está ganar, le dan igual las estrategias y los colores del equipo (Amayita admite de él que se va jugar más en lo individual que en el equipo). En la asamblea, el equipo azul nominan a la persona más débil con la intención de ir al reto con el que tenga más posibilidad de irse (excepto Joana que nombra a Chase porque es fuerte pensando que en la unificación puede ser un rival duro para ella, y Nai que vota a un chico (que aún no ha hecho un duelo) con la intención de que lleguen el máximo número de mujeres a la unificación). La presentadora hace ver que han votado a una persona que no forma parte de su equipo inicial pero no han pensado en Joana que cumple las mismas condiciones. La razón es porque Pau es más débil y quieren salvar a Loren del reto, y Joana es más beneficiosa en la unificación. Los presentadores pinchan a los concursantes para que vean que en la fase unificada habrá puñaladas y van en solitario a partir de ahora.

(2) Libertad

Los capitanes pueden elegir a quienes quieran de su equipo para realizar la última parte de la prueba de la inmunidad (seleccionan a los más fuertes y los consideran ganadores del concurso: Gorka y Loren). Pueden realizar estrategias antes del juego final para la expulsión.

(3) Raciocinio

Cesc dice “fuerza y control mental no me va a faltar”. Realizan sus propias estrategias en función de la prueba (David Seco que es el más experimentado es quien aconseja y decide qué hacer). Ansiedad y lloran con la comida (algunos parecen caníbales). Pau dice antes de irse que ha sido fuerte de mente en el aventura.

(4) Justicia

El equipo ganador va al campamento rico recompensado el trabajo realizado (ganan en la ruleta un premio de comida y estancia en una casa para comer y descansar) y el perdedor al infernal. Patxi se queja de que no se ha jugado en las mismas condiciones “no me gusta quejarme pero hay una cosa que es justicia y objetividad. Esa es la diferencia que una

plataforma estaba más cerca que la otra. No es justo”. Los presentadores dicen que en el programa se equilibran las pruebas.

(5) Tolerancia

Montoya hace de Don Juan. Joana admite que menos mal que no se encuentra en el equipo rojo porque a las mujeres que están en él en los duelos le hablan muy mal.

Ideas realities shows

(1) Superación personal

El capitán de los rojos está malo y quiere sacar fuerzas de donde sea para ganar la prueba de inmunidad. Cesc supera la mala suerte que lleva teniendo todo el concurso y se va del programa con un buen sabor de boca.

(2) Competitividad

Los capitanes se marchan y tienen que realizar una última misión donde deben darlo todo (Ces: voy a dar todo lo que tengo dentro y fuera. No por mí sino por ellos. A morder y a darlo todo / Patxi: he venido a competir y aguantar como un león). **El presentador recuerda a Patxi que Cesc le dobla en edad.** Mientras el equipo rojo no se respetan entre ellos a la hora de hablarse durante la prueba con tal de ser los ganadores, el equipo azul anima al elegido por el equipo azul. Gorka se come un huevo crudo para coger fuerza y ganar.

(3) Exposición de valores sociales

Se valora el tema de la edad (Patxi/Cesc). Todo el equipo azul está orgulloso de su capitán azul independientemente de que hayan perdido la prueba (le componen una canción para darles las gracias)

Nota: gana equipo rojo.

PROGRAMA 10 (07/11/2023)

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

Comienzan a pelear de manera individual (no hay grupos) donde se va a poder ver quienes estaban escondidos tras el equipo. La presentadora dice “en la fase de unificación no existen los grupos y solo hay un ganador”. Los gemelos dejan de ser una pareja y ellos mismos manifiestan que además de existir una competencia por ganar las pruebas, también por ser el mejor de los dos (unirlo con la competitividad del reality). Mati confiesa que llegados a “un punto de la aventura tienes que pensar en ti mismo y acabar con los más fuertes para que mi camino sea más fácil”. Comienzan a no fiarse de las personas que formaban parte de sus anteriores equipos (como dicen en el concurso “hacer el click”/otro pensamiento para ganar la aventura=**relacionarlo con el raciocinio**). Mati elige a uno del equipo para que vaya al reto pensando en él y manifestando que eso afecta a otros.

(2) Libertad

Existe la posibilidad de nominar a cualquier persona aunque haya sido de tu equipo anterior. Las chicas al ser minoría (solo 3) se sienten con menor libertad para poder conseguir sus estrategias. El primero que resuelve la operación matemática puede elegir la cuerda que quiera.

(3) Raciocinio

Después de la prueba de inmunidad algunos hacen balance y de las malas decisiones que han tomado y del control mental inexistente. Algunos tienen la estrategia de no mostrar sus debilidades ni fortalezas para pasar desapercibido y sacarlas cuando menos se lo espere el rival. En las asambleas comienza a votarse en secreto por lo que tienen que utilizar la inteligencia: la presentadora dice “la supervivencia es fuerza pero sobre todo es inteligencia”. **El voto anónimo hará que gane el más inteligente no el más fuerte.** En el reto final hay una prueba matemática inicial que condicionará el resto de la prueba en función del tiempo que tarde cada uno en resolver el enigma/operación matemática. El presentador dice “vais a tener que trabajar un músculo diferente: el cerebro” (Amayita es la primera en resolverlo frente a otros dos que son más fuertes que ella físicamente).

(4) Justicia

En función del orden en el que se vayan eliminando de la prueba de eliminación tendrán de menor a mayor tiempo para comer un festín que les proporciona el programa. Los presentadores vigilan muy bien a los concursantes en la prueba de inmunidad para que se cumplan las normas (la antorcha encendida y la base no puede tocar el agua). Al empezar en una nueva fase, el programa considera que es justo que todos entreguen la comida (kits) que tienen para jugar en las mismas condiciones.

(5) Tolerancia

A Nai, que ha sido la que ha tenido menos tiempo para comer, le ofrecen un minuto más para comer tarta pero con las manos atadas. Gorka menosprecia a Amayita por no ser fuerte “Amayita sin más”.

Ideas *realities shows*

(1) Superación personal

El equipo azul está motivado en ganar porque quieren salir del campamento pobre. Mati tenía mayor motivación por ganar al final de la prueba porque competía contra tres del equipo rojo.

(2) Competitividad

Gorka “preparado para la guerra como siempre”/ “yo si no gano no me sirve para nada”. También admite que prefiere competir con gente más fuerte que débil. **En la unificación, en todos los retos finales solo se queda en la aventura la** persona que gane y además debe llegar a un mínimo establecido.

(3) Exposición de valores sociales

El ganador de la inmunidad puede dársela a un compañero y lo hace con quien más amistad/afinidad ha tenido en el concurso (además está enfermo). Gorka no vota por Loren porque considera que físicamente está mal a pesar de ser un rival muy fuerte pero le resto no lo hace. **No ofrecen un descanso a Loren que está enfrentándose casi todas las semanas al reto** y tiene heridas por todo el cuerpo (él tenía esperanza de que no le nominaran en la asamblea y que Mati lo hubiera elegido a él para ser inmune).

PROGRAMA 11 (14/11/2023)

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

Gorka aunque escucha a la presentadora decirle que está descalificado, decide continuar la prueba llegando el primero y cogiendo la bandera para ser el inmune (él admite que no se ha enterado). La mayoría de los que no han pasado el muro han nominado a la más débil (Nai) porque quieren que se quede Gorka en el concurso. En el desafío final quedan dos empatados y vuelven a repetir la prueba porque solo puede ganar uno.

(2) Libertad

El inmune es libre de escoger a la persona inmune (además este último puede aceptarla o no: esta premisa no se señala en el capítulo anterior). Son libres de nominar en la asamblea. A los que van al desafío les permiten un tiempo de reflexión para que realicen sus estrategias.

(3) Raciocinio

Matías confiesa que con la euforia del momento no pensó debidamente a la persona que mandaba a reto en el anterior capítulo que ha conllevado a la expulsión de Loren (aunque luego admite que no era responsabilidad suya = unirlo con individualismo).

(4) Justicia

La presentadora repite en reiteradas ocasiones que en el último tramo de la prueba de inmunidad deben vincularse para subir por la cuerda porque es extremadamente peligroso (finalmente Gorka no cumple las normas y pone en riesgo su seguridad y a pesar de llegar el primero es descalificado y nominado directo del desafío final). Gorka admite que si gana elige a Uxebi (el segundo clasificado) para ser inmune por su esfuerzo, sin elegir a nadie de su equipo rojo pactado previamente. A todos los concursantes que no han sido capaces de subir el muro infernal (más de la mitad del grupo de 14 personas), **los penalizan y recompensan a los que sí han pasado** sin poder ser nominado para el reto.

(5) Tolerancia

Ideas *realities shows*

(1) Superación personal

La prueba de inmunidad es un reto personal para muchos de los participantes debido a su dificultad (subir un muro infernal con una cuerda). Muchos no son capaces de subir el muro y superarse a sí mismos (están decepcionados). Joana confiesa que “me veo inferiores a ellos y considero que estoy alargando la aventura para perder después”. Los tres que van al desafío quieren ganarlo y superarse a pesar de la dificultad del reto.

(2) Competitividad

Todos quieren ganar por ser el inmune y continuar una semana más. A Gorka le puede la competitividad antes que preocuparse por su propia vida y utiliza la picaresca para ganar a su contrario.

(3) Exposición de valores sociales

PROGRAMA 12 (21/11/2013)

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

A la hora de hacer los equipos se unen por antiguos colores. En el caso del equipo rojo, al ser más deben dividirse en dos equipos y en vez de hacerlo por afinidad, se unen los más fuertes o con más posibilidad de ganar **dejando a los más débiles de lado sin posibilidad de elección o debate entre ellos**. A pesar de que realizan grupos y deben comenzar la prueba de inmunidad juntos, el resto de la prueba es individual ya que solo puede ganar uno. Montoya admite que “estamos en un juego, somos individuales y sino vienen del desafío mis compañeros, mejor para mí”. Miguel dice “hay un grupo de personas que se ha expuesto muy poco en la competición hasta ahora y esta vez se ha visto expuesta de verdad, y ese miedo les ha condicionado a tomar un camino individual”.

(2) Libertad

En el comienzo de la prueba de inmunidad les permiten hacer grupos de 4 personas con quienes ellos decidan. El programa les ofrece la posibilidad de hacer estrategias antes de la prueba de inmunidad y repartir los roles dentro de los grupos para que cada uno realice una acción/y elegir quien sale el primero de la jaula para ser el inmune. Azo rechaza la inmunidad ofrecida por el ganador de la prueba y se la ofrece a otro compañero. El equipo perdedor debe elegir quien de los cuatro va al desafío **(relacionarlo con justicia)**.

(3) Raciocinio

El equipo rojo restante está dispuesto hacer estrategia con el equipo azul con el objetivo de acabar con el otro equipo rojo que los han descartado (los fuertes). Todos valores y razonan sobre quien debe salir primero de la jaula sopesando las posibles consecuencias de dicha elección.

(4) Justicia

Al que gana a prueba de inmunidad se le ofrece el campamento rico. Los que pierden deben ir a la asamblea y poder ir al desafío. Ninguno de los concursantes que juega el desafío final cumplen el mínimo de la prueba (ni ganan) y por tanto deben marcharse de la aventura al no cumplir los requisitos.

(5) Tolerancia

Ideas *realities shows*

(1) Superación personal

El equipo rojo descartado gana la prueba y se sienten orgullosos de superarse y demostrar al resto que no son tan débiles. Gorka admite que no tiene fuerzas y está agotado. Uno de los gemelos se ofrece para ir al duelo como perdedor porque quiere superarse y realizar el desafío. Gorka quiere superar su tercer reto consecutivo. Los tres que van al desafío a pesar de ser eliminados, **no dejan de intentar superar la prueba sin éxito**.

(2) Competitividad

Comienza a producirse una brecha competitiva entre el equipo rojo que siempre habían estado unidos (han realizado el “click”).

(3) Exposición de valores sociales

Joana está orgullosa de ser la única representación femenina de la edición. Montoya cabreado por la situación de los equipos dice “no puedo con el egocentrismo y la superioridad, por hacer flexiones no tienen ni la mitad de los valores que yo he adquirido en el deporte”. La traición entre el equipo rojo comienza a producirse al romperse el pacto entre ellos.

PROGRAMA 13 (28/11/2023)

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

Puma está feliz por haber expulsado a tres miembros del equipo rojo con lo que mantuvo una relación buena en el pasado pero que en el capítulo anterior se rompió: “uno de los dos días mejores de la aventura”. Todos están contentos por la triple expulsión de los tres concursantes. Joana dice “nos conviene individualmente ir eliminado a los fuertes de cara a la final”. Después de la primera prueba, los concursantes restantes deben luchar por ganar un puesto en la final. Agus dice “aquí ya que no hay amigos”. Matías admite que necesita ese pase a la final y que le conviene que su compañero y amigo Euxebi se quede fuera “para yo tener más probabilidades de ganar la final”.

(2) Libertad

Eligen entre los 9 concursantes que quedan al primer finalista de la edición (votan en secreto). También tienen que nominar a uno de ellos para que vaya al desafío final directamente (votan a la cara). En ambas votaciones a la hora de la elección lo hacen de forma individual y mirando por ellos para un futuro en la aventura **(unirlo con el individualismo)**.

(3) Raciocinio

En la primera parte de la primera prueba del episodio, deben saber interpretar la brújula para encontrar una cuerda (el último que consigue la cuerda pierde).

(4) Justicia

Algunos concursantes votan al finalista basándose en el concurso que han hecho siendo justo beneficiario aquel que se ha esforzado más. En la primera inmunidad deben hacer parejas con quien llegue primero, no pueden elegir porque el último que realice la última parte de la prueba queda eliminado y va al reto definitivo. Durante la prueba final, Montoya coge el banderín obligatorio pero lo pierde por el camino y es **eliminado porque las normas obligan a que hay que terminar el juego con el banderín**.

(5) Tolerancia

Ideas realities shows

(1) Superación personal

Todos quieren llegar a la final para demostrar que son los mejores y ganar la aventura **(unir con la competitividad)**. Ninguno quiere rendirse después de perder la primera prueba. La pareja ganadora lleva cinco días sin comer. En la prueba final Montoya dice “lo bonito de esto es los retos que te ponen”.

(2) Competitividad

Antes de realizar la prueba todos tienen incertidumbre por la pareja que le puede tocar y quieren hacerlo con alguien competente.

(3) Exposición de valores sociales

A Chase le ofrecen un regalo personal y la posibilidad de hablar con su familia. Después de la primera prueba, todos reciben cartas, fotografías y dibujos familiares.

PROGRAMA 14 (05/12/2023)

Ideologemas del liberalismo

(1) Individualismo

Todos compite de forma individual por ganar el concurso.

(2) Libertad

Es la primera vez que no le cuentan lo que deben hacer en el prueba, solo les dicen cómo van a empezar (saltando de un helicóptero) y la cantidad de banderines que deben coger para convertirse en el ganador.

(3) Raciocinio

La primera parte de la prueba al tener que saltar de un helicóptero deben firmar un consentimiento de responsabilidad una vez leída (el equipo se exonera de cualquier tipo de responsabilidad de cualquier daño, lesión o muerte por cualquier circunstancia que ocurra durante la práctica) = **unir con libertad porque todos firman sin presión ni obligación.** Una vez que encuentra el primer banderín deben descifrar el lugar donde se encuentra el segundo a través de una brújula. El presentador dice “no buscarlos por buscar e interpretar bien la dirección indicada”. Miguel al ganar dice “llevo cinco días sin comer, y ganar no ha sido algo físico sino sacarlo de dentro y ganarlo con el corazón”.

(4) Justicia

Sortean los colores de los banderines. Azo pide que se le muestra donde estaba su segundo banderín porque no lo encontraba y uno del equipo del programa lo busca para mostrárselo.

(5) Tolerancia

Ideas *realities shows*

(1) Superación personal

Todos están nerviosos, emocionados y excitados por ganar el concurso llegados al final. Matías tiene vértigo y supera su miedo al saltar de un helicóptero en el comienzo de la prueba.

(2) Competitividad

El objetivo es “ganar, ganar y ganar”. El primero que encuentre el segundo banderín con la brújula es quien gana el concurso (Miguel) y hay dos de ellos que no llegan a encontrarlo y son eliminados de la prueba.

(3) Exposición de valores sociales

Joana representa a las mujeres de la aventura al ser la única presente en la final y hace apología de ello durante varias ocasiones (la presentadora lo fecunda). Cuando queda en segundo lugar Joana dice “ya es hora de que todas las mujeres empecemos a creer más en lo que el resto creen y que confían en nosotras. Pese a que no haya ganado, creo que he demostrado que somos fuertes tanto física como psicológicamente y sobre todo a las niñas que nadie os diga que no podéis con algo”.

Nota: Gana el concurso Miguel y Joana queda segunda.